

ЖИНОЯТ ҚОНУНИДА СУДЛАНГАНЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Ибадуллаев Сарварбек,

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси ўқитувчиси
E-mail: Sarvaribadullayev2020@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада судланганлик институтига оид масалалар баён этилган. Шунингдек, унда судланганлик ҳолатини республикамизда етарли даражада тадқиқ қилинмаганлик сабаблари, судланганлик ҳолатининг тугалланиши ва судланганликнинг олиб ташланишига оид масалаларнинг қонунчилик нормаларидаги камчиликлари каби ҳолатлар борлиги ҳам қайд этилган. Шу билан бирга, судланганлик институти такомиллаштириш бўйича ҳам таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлари: жиноят, судланганлик, ҳукм, суд, тергов, квалификация, қилмиш, жиноий жавобгарлик, ҳуқуқий оқибатлар, озодликдан маҳрум қилиш, маъмурий жазо, афв, амнистия, қасд, рецидив, маҳкум, ўта оғир жинояти, шартли ҳукм қилиш, жазо.

Судланганлик шахсининг содир этган жинояти учун ҳукм этилганлигидан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолатини аниқлашга имкон беради. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқидаги мураккаб ва муҳим муаммолардан бири бўлган айти шу – судланганлик ҳолатини республикамизда етарли даражада тадқиқ қилинмаганлиги сабабли судланганлик ҳолатининг тугалланиши ва судланганликнинг олиб ташланишига оид масалаларни ҳал қилишда, суд ва тергов амалиётида жиноят ҳуқуқига оид кўплаб институтларни қўллашда, жиноятларни тўғри квалификация қилишда қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Ана шундай муаммолар судланганликга оид масалани тадқиқ қилишда ҳам юзага келмоқда. Судланганлик қилмишни квалификациясини, жиноий жавобгарлик

ва жазо доирасини, шунингдек, жиноят ҳуқуқининг кўплаб институтларини қўлланишини белгилайди. Мазкур муаммони тадқиқ этиш, унинг мазмунини ўрганиш жиноят қонунини қўллашда қонунийликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Ўзбекистонда жиноятга оид сиёсат изчил либераллаштирилмоқда, ундан қўзланган асосий мақсад адолат ва инсонпарварлик принципларини амалда рўёбга чиқариш, жазолашнинг репрессив вазифаларини қисқартиришдан иборатдир [1].

Жиноят кодексининг 77-моддасига мувофиқ, судланганлик ҳолати жазо тайинланган суд ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб, у тугалланган ёки олиб ташланган пайтгача давом этади[2]. Суд томонидан жазодан озод қилинган шахс эса судланмаган деб ҳисобланади.

Шахс жиноий жавобгарликдан озод қилинган барча ҳолларда ҳам судланмаган деб ҳисобланади, бундай қарорнинг қайси орган ёки мансабдор шахс томонидан қабул қилинганлиги аҳамиятга эга эмас. Жиноят кодексининг 66¹-моддаси асосида ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этилган шахс ҳам судланмаган деб ҳисобланади. Жиноят ишининг мазкур моддага мувофиқ тугатилиши меҳнат шартномасининг бекор қилиниши учун асос бўлмайди, қонунда бошқа асослар мавжуд бўлган ҳоллар бундан мустасно.

Судланганлик муддатининг ўтиб кетганлиги ёки судланганликнинг олиб ташланиши муносабати билан унинг барча ҳуқуқий оқибатлари бекор бўлади.

Жазони ўтаган, аммо қонуннинг ўзгариши билан бундай қилмиш жиноят деб ҳисобланмайдиган тақдирда, шунингдек, содир қилинган жиноят учун тайинланган жазонинг ўтаб бўлиниши билан судланганлик ҳолатининг тугалланиши белгиланган бўлса, шахс судланмаган деб ҳисобланади.

Агар шахс озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаб бўлганидан кейин унга нисбатан маъмурий жазо ёки интизомий таъсир чоралари қўлланилмаган бўлса, жамоат бирлашмаси, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органи, жамоа ёки жазони ўтаб чиққан шахснинг ўзи берган илтимосномасига кўра суд Жиноят кодексининг 78-моддасида назарда тутилган муддатларнинг камида ярми ўтганидан кейин унинг судланганлигини олиб ташлаши мумкин.

Ўн беш йил ва ундан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаб чиққан шахслар ҳамда хавфли рецидивистлар, агар улар жазони ўтаб чиққанидан кейин ўн беш йил мобайнида янги жиноят содир этмасалар, суд уларнинг судланганлигини олиб ташлаши мумкин.

Судланганлик афв этиш ёки амнистия акти асосида ҳам олиб ташланиши мумкин.

Агар шахс тайинланган жазодан қонунда белгиланган тартибда муддатидан илгари озод қилинган ёхуд жазо енгилроғи билан алмаштирилган бўлса, судланганлик муддати муддатидан илгари озод қилинган ёки енгилроғи билан алмаштирилган жазонинг амалда ўтаб бўлинган қисмидан ҳисобланади.

Агар жазони ўтаб чиққан шахс судланганлик ҳолатининг муддати тугамай яна жиноят содир этса, судланганлик ҳолатини тугатувчи муддатнинг ўтиши тўхтатилади. Илгари содир этилган жиноят учун судланганлик ҳолатининг тугаш муддати охири содир этилган жиноят учун (асосий ва қўшимча) жазони амалда ўтаб бўлганидан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 77-моддасида белгиланганига кўра жазо тайинланган айблов ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб шахс судланган деб ҳисобланади. Демак, қонун мазмунига кўра, шахсни судланган деб ҳисоблаш учун албатта муайян турдаги жазога ҳукм қилинган ва ҳукм қонуний кучга кирган бўлиши керак. Ҳукм чиққан, лекин ҳукм ҳали қонуний

кучга кирмаган вақт судланганлик вақти ҳисобланадими ёки йўқми? Агарда, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 77-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган қоидага асосланилса шахс ҳали судланган ҳисобланмайди. Аммо айнан ана шу ҳукм чиққан ва ушбу ҳукм қонуний кучга киргунча бўлган вақт айрим муаммоларни келтириб чиқаради. Бу муаммолар шундан иборатки, шахс ана шу вақт ичида қасддан янги жиноят содир этса, рецидив жиноят ҳисоблаш керакми ёки жиноятлар жами ёки такроран жиноят содир этиш деб ҳисоблаш керакми деган ҳақли савол туғилади.

Бизнинг назаримизда, шахснинг судланган деб ҳисоблаш масаласини ҳукм қонуний кучга кирган кундан бошлаб ҳисобга олиш қонунда тўғри белгиланган. Чунки ҳукм қонуний кучга киргунча янги ҳолатлар очилиб қолиши туфайли шахсга нисбатан оқлов ҳукми чиқарилиши, иш апелляция ёки кассация тартибида кўрилиб, ҳукм ўзгартирилиши, ёки иш кассация тартибида кўрилиб, шахсга нисбатан жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиш қўлланиши мумкин. Бундай ҳолатларнинг барчаси шахсни судланмаган деб ҳисоблашга ёки судланганлик муддатларига таъсир қилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 34-моддасида рецидив жиноят тушунчаси берилган бўлиб, рецидив жиноят тушунчаси бевосита шахснинг олдин қасддан қилган жинояти учун судланганлиги билан бевосита боғлиқдир. Ушбу моддада берилган тушунчага кўра, шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилади. Бу ерда “Судланганидан кейин” деганда қонун чиқарувчи орган қайси вақтни назарда тутмоқда? Яъни, ҳукм чиққандан кейин содир этилган жиноятни назарда тутмоқдами ёки ҳукм қонуний кучга кирганидан кейин содир этилган жиноятни назарда тутмоқдами? Қонуннинг ушбу матни мазмунидан буни аниқлаш қийин. Аммо Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасида “Агар маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этса,

суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшади”, — дейилади. Ушбу қонуннинг мазмунига кўра, шахс ҳали судланган ҳисобланмасида муайян жинояти учун ҳукм эълон қилинганидан кейин қасддан янги жиноят содир этса, рецидив жиноят деб ҳисобланади. Демак, судланганлик муддатига нисбатан қилмишни рецидив жиноят деб ҳисоблаш муддати кенгроқ бўлиб, ҳукм эълон қилинган вақтни ҳам қамраб олади. Шунга кўра қилмишни рецидив жиноят деб ҳисоблаш вақти қонуний кучга кирган вақтни ва Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 78-моддасида назарда тутилган муддатларни қамраб олади. Шахснинг судланганлик ҳолати эса ҳукм қонуний кучга кирган кундан бутун жазони ўташ муддатига ҳам жорий қилиниб, ЖК 78-моддасида назарда тутилган муддатларда судланганлик ҳолати жорий қилинади.

Юқорида айтилганлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳукм эълон қилинганидан то биринчи ҳукм бўйича жазони ўтаб бўлгунча (асосий ва қўшимча жазоларни) янги жиноят содир этилса, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддаси қоидаларини қўллаб жазо тайинланса ҳукм эълон қилинган вақтдан ЖК 78-моддасида назарда тутилган муддатлар қилмишни рецидив жиноят деб ҳисоблаш муддатлари ҳисобланади.

Судланганликнинг моҳияти шахс суд ҳукмида белгиланган жазо чораларини ўтаб бўлганидан кейин қоидага кўра, маълум бир муддат давомида унинг ҳуқуқ ва эркинликларини муайян миқдорда чеклайдиган ҳуқуқий оқибатларни туғдирадиган алоҳида ҳуқуқий ҳолатда бўлиши билан тавсифланади.

Жиноят қонунчилигига кўра, судланганликнинг икки йўналишдаги оқибатлари бўлиб, улар судланганликнинг умумий оқибатлари ва судланганликнинг жиноят ҳуқуқий оқибатларидир.

Судланганлик “шахс ҳолати”нинг жиноят-ҳуқуқий тавсифи сифатида, унинг хулқини ижтимоий хавфлилиги даражасини ошиши жиноят таркибининг жиноят-ҳуқуқий тавсифига, унинг квалификацияси ва айнан жиноий сиёсат ва амалиётни оғирлаштирган ҳолда жазони кучайтиришга таъсир кўрсатиши мумкин [3].

Судланганликнинг махсус оқибати шахс устидан маъмурий назорат ўрнатиш ва шу йўл билан шахсни ҳалол турмуш кечириш йўлига ўтиб олишида ёрдам беришдан иборат ва маъмурий назорат ўрнатиш ҳам шахс судланганлигининг оқибатидир. Оғир ёки ўта оғир жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг жазони ўташ вақтидаги ёки жазодан озод бўлганларидан кейинги ёмон хулқ атвори учун уларнинг устидан маъмурий назорат ўрнатилишига сабаб бўлиши мумкин.

Маъмурий назорат оғир ёки ўта оғир жиноят содир этган шахслар, хавфли рецидивистлар ёки бир неча марта қасдан қилган жинояти учун озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган, жазони ўташ вақтида тузалиш йўлига ўтишни хоҳламай, жазони ўташ тартибини муттасил равишда бузган ёки жазони ўтаб чиққанидан кейин жамоат тартибини муттасил бузиб турмуш кечирган шахслар устидан ўрнатилади.

Демак маъмурий назорат ўрнатиш шахснинг янги жиноят содир қилганлиги учун мажбурий равишда қўлланадиган мажбурлов чораси бўлмай, асосан жиноят содир қилганлиги учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилинган шахснинг ёмон хулқининг оқибати ҳисобланади. Шунга кўра маъмурий назорат ўрнатишни судланганликнинг махсус оқибати деса бўлади [4].

Судланганликнинг ҳуқуқий оқибати асосан шахс янги жиноят содир қилганда вужудга келади. Агар судланган шахс судланганлик муддати мобайнида янги жиноят содир қилмаса, бирон-бир жиноят ҳуқуқий оқибат келиб чиқмайди.

Судланганликнинг жиноят-ҳуқуқий оқибатлари бир марталик ҳаракатда ифодаланувчи юридик факт сифатида қуйидагиларни назарда тутади:

1) бир қатор жиноятлар таркибининг малакаловчи белгиси эканлиги;

2) такрорий жиноятнинг белгиси эканлиги:

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 32-моддасининг биринчи қисмига биноан, Жиноят кодекси Махсус қисмининг айнан бир моддасида, қисмида, Кодексида алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, турли моддаларида назарда тутилган икки ёки бир неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 32-моддасининг иккинчи қисмига кўра, агар шахс илгари содир этган қилмиши учун жавобгарликдан ёки жазодан озод қилинган бўлса, жиноят такроран содир этилган деб топилмайди.

3) судланган шахс қасддан янги жиноят содир қилса, қуйидаги оқибатлар келиб чиқади.

- Ўзбекистон Республикаси ЖК 34-моддасининг биринчи қисмига биноан қилмиш рецидив жиноят ҳисобланади. Лекин бунда олдинги жинояти ҳам, кейинги жинояти ҳам қасддан содир қилинган бўлиши керак. Жиноятлардан бири қасддан, иккинчиси эҳтиётсизликдан содир этилган бўлса рецидив жиноят деб ҳисоблаб бўлмайди.

- Ўзбекистон Республикаси ЖК 34-моддасининг иккинчи қисмига биноан илгари ҳукм қилинган жиноятга ўхшаш жиноятни содир этиш, Кодексида алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса Махсус қисмининг бошқа моддалари билан ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши хавфли рецидив жиноят деб топилади. Бунда албатта олдинги жиноят учун судланганлик муддати ўтиб кетмаган бўлиши керак.

- Ўзбекистон Республикаси ЖК 34-моддасининг учинчи қисмида назарда тутилган асослар мавжуд бўлса, содир этилган жиноят ўта хавфли рецидив жиноят деб топилиши мумкин.

4) Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Умумий қисмидаги бир қатор моддаларнинг қўлланилишига тусқинлик қилиши:

- олдинги жинояти учун муайян турдаги жазога ҳукм қилинган шахс қасддан янги жиноят содир этса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 70-моддаси асосида жазодан озод қилиш қўлланилмайди;

- олдинги жинояти учун судланган шахс ижтимоий хавфи катга бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятни содир қилган шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 71-моддаси асосида айбдорни чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги муносабати билан жазодан озод қилиш қўлланилмайди;

- шартли ҳукм қилиш (72-модда) илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинган шахсларга нисбатан қўлланилмайди (Ўн саккиз ёшга тулмаган шахслар, биринчи ва иккинчи гуруҳ ногиронлари, аёллар, шунингдек олтмиш ёшдан ошган шахслар бундан мустасно). Бунда шахснинг олдинги жинояти учун судланганлик муддати ўтиб кетмаган бўлиши керак.

5) жазо тайинлаш қоидаларига таъсир кўрсатувчи фактлар:

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 56-моддаси 1-қисмининг “н” бандига кўра илгари қасддан жиноят содир этган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши жазони оғирлаштирувчи ҳолат деб топилиб, жазо тайинлаш вақтида суд томонидан ҳисобга олинади. Бунда албатта судланганлик муддати ўтиб кетмаган ва олдинги ва кейинги жиноятлар қасддан содир этилган бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти

тўғрисида”ги 1-сон Қарорининг 10-бандида “Қасддан такроран ёки илгари содир этилган жиноят учун судлангандан сўнг қасддан янги жиноят содир этилиши, агар биринчи жиноят учун жинойий жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетган, судланганлик белгиланган тартибда тугалланган ёки олиб ташланган ёхуд шахс муқаддам содир этган жинойий хатти-ҳаракат учун қонунда жавобгарлик бекор қилинган бўлса, шунингдек ЖК 65, 66, 66¹, 68, 69, 70, 71, 76-моддаларига биноан шахс илгари содир этган жинояти учун жинойий жавобгарликдан ёки жазодан озод этилган бўлса, жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида эътироф этилиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган [5].

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 60-моддасининг мазмунига кўра, олдин судланиб муайян жазога ҳукм қилинган шахс жазони (асосий ва қўшимча) жазоларни тўла ўтамай туриб янги жиноят содир қилса, 60-моддада белгиланган қоидалар асосида жазо тайинланади. Бунда ҳар икки жиноятларнинг қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилганлигининг аҳамияти йўқ.

- олдинги жинояти учун жазо муддатини тўла ўтамай туриб шахс янги жиноят содир этса жазоларни қўшишнинг ҳисоблаш қоидалари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 61-моддасида белгиланган тартибда амалга оширилади.

- агар шахс Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 69-моддасида кўрсатилган муддатлар ўтмасдан янги жиноятлар содир қилган шахсга нисбатан ЖКнинг 60-моддасида назарда тутилган тартибда жазо тайинланиб, жазоларни қўшиш 61-моддада белгиланган тартибда қўшилади. Бунда жиноятларнинг қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилганлигининг аҳамияти йўқ.

б) Озодликдан маҳрум қилиш кўринишидаги жазони ўташ мусасаларининг турларини аниқлаш тартибига ва аёлларни озодликдан

махрум қилиш кўринишидаги жазони ўташ колонияларнинг турларини аниқлаш тартибига таъсир кўрсатувчи жиҳатлар:

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 50-моддаси 7-қисми “в” бандида, илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаб чиқиб ёки ўтаётган чоғида, қасддан янги содир этган жинояти учун ҳукм қилинаётганларга нисбатан жазони қаттиқ тартибли колонияларда ўталиши белгиланган;

Ушбу модданинг “г” бандига кўра, ўта хавфли рецидивистларга нисбатан жазони махсус тартибли колонияларда ўташ тайинланади. Умрбод озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилганлар, шунингдек афв этиш тартибида умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси озодликдан маҳрум қилиш билан алмаштирилган шахслар ҳам жазони махсус тартибли колонияларда ўтайдилар.

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 50-модданинг 8-қисми “в” бандида илгари озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўтаб чиқиб, янги содир этган ўта оғир жинояти учун ҳукм қилинаётганларга, шунингдек ўта хавфли рецидивист деб топилганларга нисбатан жазони қаттиқ тартибли колонияларда ўташ тайинланиши белгилаб қўйилган;

7) жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш қоидаларини қўллашга таъсир кўрсатувчи фактлар:

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 73-моддасининг 3-қисмига биноан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилишни олдин судланган шахсларга нисбатан қўллашда суд томонидан жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилишда маҳкум:

а) ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жинояти учун суд тайинлаган жазо муддатининг камида учдан бир қисмини;

б) оғир жинояти учун, шунингдек қасддан содир этган жинояти учун, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун озодликдан маҳрум

этишга ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг камида ярмини;

в) ўта оғир жинояти учун, шунингдек жазодан муддатидан илгари шартли озод қилинган ёки жазоси енгилроғи билан алмаштирилган шахс жазонинг ўталмаган қисми мобайнида қасддан янги жиноят содир этганлиги учун ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг камида учдан икки қисмини ҳақиқатда ўтаб бўлинганлиги талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 74-моддаси асосида жазонинг қолган қисми енгилроқ жазо билан алмаштириш қўлланилган шахсларга нисбатан янги қасддан содир қилган жинояти учун ҳукм қилинган бўлса, суд тайинлаган жазо муддатининг камида учдан икки қисмининг ҳақиқатан ўтаб бўлинганидан кейин қўллаши мумкин. Бунда шахснинг олдинги жинояти учун судланганлик муддати ўтиб кетмаган бўлиши керак.

8) жазонинг ўзига ҳослигини белгилашда суд томонидан ҳисобга олинандиган, қонунда назарда тутилган бошқа ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқади.

Амалдаги Жиноят кодексининг 50 ва 77-моддаларида белгиланишича, ЖКнинг 78-моддасида кўрсатилган муддатлар ўтиб кетган бўлса, шахс янги жиноят содир қилган тақдирда ҳам бирон бир жиноят ҳуқуқий оқибатлари келиб чиқмайди ва шахс янги жиноят содир қилса умумий тартибда жавобгарликка тортилади.

Олдин муайян қилмиш жиноят ҳисобланиб, муайян турдаги жазога ҳукм қилинган ва жазони ўтаган, аммо қонуннинг ўзгариши билан бундай қилмиш жиноят деб ҳисобланмайдиган тақдирда, шахс судланмаган ҳисобланади ва янги жиноят содир қилган тақдирда, жавобгарлик масаласи умумий тартибда хал қилинади.

Юқорида айтилган қоидалар ўн беш йилдан кам бўлган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган шахсларга, тинчлик ва

инсониятнинг хавфсизлигига қарши жинояти учун ҳукм қилинган шахсларга нисбатан қўлланилмайди. Қонун мазмунига кўра бундай жинояти учун ҳукм қилинган шахсларнинг судланганлик ҳолати қонунда белгиланган муддат ўтиб кетгандан кейин ўз-ўзидан тамом бўлган ҳисобланмай, уларнинг судланганлигини фақат суд олиб ташлаши мумкин.

Аммо бундай ҳолда ҳам бир қатор муаммолар келиб чиқади ва булар қўйидагилардир:

Агар шахс тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятда айбланиб ҳукм қилинган бўлса (Ўзбекистон Республикаси ЖК Махсус қисмининг VIII бобида назарда тутилган жиноятларда (150-156-м.м.) судланганлик муддатлари қўлланилмай, ҳукм чиққандан кейин неча йил ўтиб кетганлигидан қатъи назар судланган бўлиб қолаверади ва қўлга олинган ёки ўзи келиган вақтдан ҳукм ижро қилинаверади ва уларни судланганлигини олиб ташлаш ваколати судларга берилмаган.

Ана шу айтилганларга кўра судлар, тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлардан бошқа ҳар қандай жиноят учун ўн беш йил ва ундан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаб чиққан кундан бошлаб, ЖК 79-моддасида назарда тутилган асослар мавжуд бўлса, шахснинг судланганлигини олиб ташлаши мумкин.

Тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жинояти учун ҳукм қилинган шахсларнинг судланганлигини фақат Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 93-моддаси 23-бандига мувофиқ фақат авф этиш асосида Ўзбекистон Республикаси Президенти ваколатига киради.

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сон Қарорининг 54-бандида белгилаб қўйилганидек, Жиноят кодексининг 60-моддасида назарда тутилган бир неча ҳукмлар бўйича жазо тайинлаш қоидалари биринчи ҳукм эълон қилинганидан сўнг, лекин ўша

ҳукм бўйича тайинланган асосий ва қўшимча жазолар тўлиқ ўталганга қадар маҳкум томонидан янги жиноятни содир этилган ҳолларда қўлланилади.

Айблов ҳукми эълон қилинган шахс тайинланган асосий ва қўшимча жазони тўлиқ ўтагунига қадар янги жиноят содир этса ва ушбу жиноят учун жазо тайинлаш пайтига келиб, аввалги ҳукм бўйича тайинланган жазони тўлиқ ўтаб бўлса, узил-кесил жазо Жиноят кодексининг 60-моддаси тартибида тайинланмайди.

Бундай ҳолда, суд илгари қасддан жиноят содир этганлиги учун судлангандан кейин Жиноят кодексининг 56-моддасининг “н” бандига асосан содир этилган жиноятни такроран ёки қасддан янги жиноят содир этиши деб, жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида инобатга олиши лозим [5].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига кўзда тутилган айбдор шахснинг содир этган янги жинояти учун ҳукм чиқаришда олдинги судланганликнинг жиноий ҳуқуқий оқибатлари қонун чиқарувчи унинг маҳкумни тузатиш таъсирини кучайтириш, янги жиноятларнинг олдини олиш ва айнан шахс ва жамиятни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш каби жиноий жавобгарлик ва жазонинг конституциявий асосланган мақсадларга эришиш учун фойдаланиш ҳуқуқига эгаллиги жиноий ҳуқуқий воситаларга кирмайди.

Судланганликнинг умумий оқибатлари муайян муддатлар ёки шахснинг ижтимоий аҳоли ёки жазодан озод бўлганидан кейинги ҳуқуқ-атвори билан боғлиқ бўлмайди. Шахс муайян жиноят учун судланиб, Жиноят кодексига назарда тутилган жазолардан бирига ҳукм қилинган бўлса, у судланган бўлиб қолади. Бундай судланганликнинг оқибати шундан иборатки, шахс расмий ҳужжатларни тўлдириш вақтида судланганлигини қайд қилиши керак. Бунда жазони ўтаб чиққанидан қанча вақт ўтиб кетганлигининг аҳамияти йўқ.

Судланганлик шахс манфаатларига таъсир этувчи бир қатор ҳуқуқий оқибатларга сабаб бўлади.

Улар қўйидагилар:

- жиноят квалификациясига таъсир этувчи, яъни жиноий жавобгарликни кучайтирувчи ҳолат ҳисобланади;

- муайян ҳолларда шахсни “ўта хавфли рецидивист” деб топилишига асос бўлади;

- жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида эътироф этилади;

- илгари содир этилган жинояти учун жазо ўтаётган шахс томонидан янги жиноят содир этилган ҳолларда, ҳукмлар мажмуи бўйича жазо белгилашда судланганлик қаттиқроқ қоидалар қўлланилишига сабаб бўлади;

- тугалланмаган ва олиб ташланмаган судланганлик ҳолатининг мавжудлиги айрим асослар бўйича, масалан, жабрланувчи билан ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этилишига тўсқинлик қилади.

Қўйидаги ҳолатларда шахс судланмаган ҳисобланади:

- жазо тайинланмаган ҳолда айблов ҳукми чиқарилганда;

- тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган бўлса;

- жавобгарликка тортиш муддатининг ўтиб кетганлиги муносабати билан жазодан озод қилинганда;

- қилмиш ёки шахс ижтимоий хавфлилигини йўқотганлиги муносабати билан жазодан озод қилинганда;

- айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганлиги муносабати билан жазодан озод қилинганда;

- жиноят содир этган шахс жабрланувчи билан ярашганлиги муносабати билан жазодан озод қилинганда;

- жиноят содир этган шахс касаллиги туфайли жазодан озод қилинганда;

- амнистия ёки афв этиш асосида жазодан озод қилинганда;
- судланганлик муддатининг ўтиб кетганлиги ёки судланганликнинг олиб ташланиши муносабати билан унинг барча ҳуқуқий оқибатлари бекор бўлади.

Жиноятларни таснифига таъсир қилувчи омиллардан бири такроран ва хавфли рецидив томонидан жиноят содир этилиши, амалдаги Жиноят кодексининг такроран ёки хавфли рецидивист томонидан жиноят содир этилиши жиноятни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида белгиланган. Жиноятни хавфли рецидивист томонидан содир этилиши қилмишни ижтимоий хавфлилигини оширмайди, балки шахснинг ижтимоий хавфлилигидан далолат беради. Масалан, шахс Жиноят кодексининг 169-моддаси биринчи қисми бўйича судланиб, яна шу модданинг биринчи қисмидаги жиноятни содир этди. Бундай ҳолда қилмиш хавфли рецидивист томонидан содир этилган деб Жиноят кодексининг 169-моддаси учинчи қисми “а” банди билан малакаланади. Мазкур ҳолатда шахсни қилмиши аслида ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят бўлса-да, аммо унинг илгари шундай жиноят учун судланганлиги шахснинг қилмишини оғир жиноят сифатида таснифлашга олиб келмоқда. Шу сабабли, рецидив белгиси шахсга жазо тайинлашда инобатга олинишини назарда тутувчи жазо тайинлашга оид нормалар киритилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди [7].

2019 йил 2 апрелда “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги ЎРҚ-532-сон Қонун қабул қилинган. Ушбу Қонуннинг 6-моддасида “Ушбу Қонун 8-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган асослар мавжуд бўлганда қуйидаги вояга етган шахсларга нисбатан суд томонидан маъмурий назорат ўрнатилади:

суд томонидан ўта хавфли рецидивист деб топилган;

оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган;

ҳар қандай қасддан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган;

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига биноан оғир ёки ўта оғир жиноят ҳисобланадиган қилмишларни содир этганлик учун бошқа давлат ҳудудида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаган.

Маъмурий назорат судланганлиги олиб ташланган ёки судланганлик ҳолати тугалланган шахсларга нисбатан ўрнатилиши мумкин эмас” маъмурий назорат остига олиниши тўғрисида баён қилинган [6].

Қонуннинг ушбу мазмунидан кўриниб турибдики, судланганликнинг махсус оқибати улар устидан маъмурий назорат ўрнатиш ва шу йўл билан шахсни ҳалол турмуш кечириш йўлига ўтиб олишида ёрдам беришдан иборат ва маъмурий назорат ўрнатиш ҳам шахс судланганлигининг оқибатидир.

Демак, судланганликнинг ҳуқуқий оқибатларини таҳлил қилиш қуйидаги таклиф ва хулосаларга келиш имконини берди:

биринчидан, айти пайтда жиноят қонунининг либералланштирилиши билан боғлиқ ислохотлар тобора чуқурлашиб, динамик жараёнга айланганлиги сабабли судланганликни тегишли равишда илмий таҳлил этиш заруратини вужудга келтирди;

иккинчидан, тараққиётнинг “ўзбек модели» сифатида эътироф этилган тамойилидан бири - қонун устуворлигини таъминлаш экан, судланганлик институтининг ривожини юқоридаги вазифалар билан узвий боғлиқ бўлиб, алоҳида тадқиқ қилиниши жиноят ҳуқуқи назариясининг муҳим вазифаларидан биридир;

учинчидан, юртимиз жаҳон ҳамжамиятига чуқур интеграциялашуви, илғор мамлакатлар юридик тажрибасидан фойдаланиб, ўз миллий кадрларимизга мос равишда қонунчиликни ривожлантириб, ҳуқуқ

тартиботни мустаҳкамланиб бориши илмий методологик асосларини судланганлик институтига нисбатан қўллаш ва ўрганиш - давр талабидир;

тўртинчидан, инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси ва бошқа халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга катъий амал қилинаётган, уларга устуворлик берилган республикамизда нафақат фуқароларнинг бурчлари, шунингдек давлатнинг шахс олдидаги мажбуриятларини таъминлашга ҳам алоҳида эътибор берилаётган вазиятда тадқиқот мавзусини юқоридаги асосларга қўра ўрганиш муҳим амалий натижалар беради.

Иқтибослар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сонли қарорига илова қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш” Концепцияси - (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон, 01.10.2018 й., 06/18/5547/1975-сон). (The concept of "Improving the criminal and Criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan" in the annex to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 14, 2018 No. PP-3723 “on measures to radically improve the system of criminal and Criminal procedure legislation”-(national database of legislation, 15.05.2018)., 18.07.3723/1225, 01.10.2018 G., 18.06.5547/1975).)
2. <https://www.lex.uz/docs/2793078>
3. Граматчиков М.Б Судимост: понятие, история, перспективы законодательной регламентации Орёл.1996. С- 214 (Grammatchikov M.B. Criminal record: historical, criminal law and penal aspects. Oryol. 2006. P. 214)
4. М.Усмоналиев Судланганлик унинг ҳуқуқий оқибатлари ва либераллаштириш муаммолари. Ўқув қўлланма, Т.: Янги аср авлоди 2005.32

– бет (M.Usmanaliev Criminal record, its legal consequences and problems of liberalization. Textbook, T.: Yangi asr avlodi 2005. pp.32)

5. <https://lex.uz/docs/1455976>

6. <https://lex.uz/docs/4266602>

7. Каримов А.Х. Жиноятларни таснифлашни такомиллаштириш истиқболлари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси 2020. (Karimov A.X. Prospects for improving the classification of crimes, Bulletin of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan 2020.)